

МАССОТЕРАПИЯ С ШАРИКАМИ: ИСТОРИЯ И ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ

ОБЗОР СТАТЬИ

BESSA, Vicente Alberto Lima ¹

BESSA, Maria Fátima de Sousa ²

BESSA, Vicente Alberto Lima. BESSA, Maria Fátima de Sousa. **Массотерапия с шариками: история и техника применения.** Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. 04 год, Эд. 10, Vol. 02, стр. 05-15. Октябрь 2019 года. ISSN: 2448-0959, ссылка для доступа: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/массотерапия-с-шары>

РЕЗЮМЕ

Массотерапия была использована на логотип существования человечества для различных целей и Существуют различные виды массажа, начиная от классического до трансцендентного. Среди различных методов массажа есть

¹ Магистр гуманитарных наук; Специализация в дермато-функциональной физиотерапии; Специализация в области спортивной подготовки и личного тренера; Специализация в медицинской гимнастике; Специализация в области продвинутой тематики в физиотерапии; Специализация на португальском языке; Специализация в области инновационного преподавания высшего образования; Окончил физиотерапию; Технолог в эстетике и косметике; Степень бакалавра и бакалавра в области физического воспитания; Окончил в письмах; Окончил педагогику.

² Магистр гуманитарных наук; Специализация в медицинской гимнастике; Окончил физиотерапию; Степень бакалавра и бакалавра в области физического воспитания.

RC: 41890

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/массотерапия-с-шары>

массаж с шариками. Это очень эффективный массаж и мало рассмотрены в современной литературе, так что настоящее исследование было проведено и направлено на изучение происхождения этого массажа и описать методы применения. С этой целью было проведено библиографическое исследование, основанное на книгах и базах данных, полученных в *Scielo* и *Scholar Google*. Выяснилось, что этот вид массажа проводился в династии Мин и помимо массажа можно было выполнять упражнения с шариками. Есть в основном четыре метода массажа, как шары.

Ключевые слова: массаж, массаж преимущества, массаж в виде шаров.

1. ВВЕДЕНИЕ

Один из старейших методов лечения, которые были использованы на сегодняшний день является массотерапия и она имеет различные цели, такие как снижение напряженности, высвобождение токсинов, способствовать расслаблению мышц, борьбы с усталостью и стимулировать кровообращение. (CANNECCHIA, 2019).

Массаж является обычной практикой на протяжении всей истории человечества и широко рассматривается в литературе. Сегодня есть несколько видео массотерапии, которые можно легко получить через Интернет, на *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, *WhatsApp* и т.д. Тем не менее, необходимо отметить, что не все, что размещено в цифровых средствах массовой информации является правильным, и это создает много путаницы для мирян и начинающих в мире эстетики. Поэтому важно разработать исследования, которые позволяют правильно раскрывать различные методы массажной терапии и ее реальные преимущества.

Известно, что существуют различные виды массажа, такие как: шведский, тайский, гавайский, тантрический, индийский и т.д., но один из наименее описанных методов массаж с мячами, или просто массаж с мячами. Это массажная техника, которая применяется к мягким тканям и оказывает три

основных эффекта: механические, физиологические и психологические. Его применение следует принципам, аналогичным шведской массотерапии, однако, используя шары для массажа области тела.

Известно, что не хватает научной литературы по использованию массажа мяча, поэтому настоящее исследование было проведено и направлено на изучение происхождения этого массажа и описание методов применения. С этой целью было проведено библиографическое исследование, основанное на книгах и базах данных, полученных в *SciELO* и *Scholar Google*, и имело в качестве дескрипторов: массаж, польза массажа, массаж в виде шаров.

2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

2.1 ИСТОРИЯ МАССАЖА

Есть исторические записи, которые доказывают, что даже первые дикие цивилизации, помимо цивилизованных, уже практиковали какой-то вид массажа, особенно трения (WOOD and BECKER, 2008). Это была обычная практика в древней индийской, китайской, японской, греческой и римской цивилизациях. Известно, что одна из старейших ссылок появляется в *Nei Ching*, *который* является китайский медицинский текст, который был написан в период до 1500 г. до н.э. Позже, писания были найдены о массаже врачей гиппотака в 5 веке до н.э. и Авиценна и Амвросий Стоп, соответственно, в 10 и 16 веках. (CASSAR, 2001).

Тем не менее, египтяне уже применяется массаж для терапевтических целей более чем 4000 а. С. И в Индии, массаж искал целостное видение, чтобы сбалансировать тело, ум и дух и является одной из рекомендаций и учений. Известно, что описание массажа кроется в книгах Аюр Веды, *которые были* написаны примерно в 1800 году до н.э. Тем не менее, известно, что почти все основные культуры мира предложили подробно показания и преимущества

массажа, который обычно сочетается с другими видами традиционного лечения, особенно ванны лечения. (SILVA, 2016).

Необходимо подчеркнуть, что Гиппократ (480 г. до н.э.) назвал массаж *анатриссисом*, значение которого означает «трение, давящее на ткани», позже термин был переведен на латинское слово *frictio*, что означает «трение» или «тренинг». Известно, что этот термин преобладал в течение длительного времени и использовался в Соединенных Штатах до 1870 года. В Индии массаж называли шампоном; в Китае, Конг-Фу; в Японии, Амбук (CASSAR, 2001).

В свою очередь, Гиппократ (460-370 до н.э.) также использовал массаж в качестве лечения, потому что он считал, что тело способно к самовосстановлению, если правильно стимулировать. Асклепадес де Битения был еще один греческий врач, который использовал массаж, диеты и упражнения для лечения заболеваний. Кроме того, известно, что примитивные австралийские, египетские, российские, украинские, тихоокеанские и североамериканские цивилизации использовали массаж через фрикционные движения с маслами и водами как способ изгнать демонов и духов, которые порождают болезни у людей и таким образом очищают тело больного. Поэтому несколько человек использовали и рекомендовали массаж в интересах здоровья человека. (BERTOJA e TOKARS, 2018).

Тем не менее, массаж не всегда был хорошо рассматривается, с ростом христианства в средние века (исторический период, начиная с 5-го века до 15-го века), культ тела стали считаться грехом. Поэтому гигиенические меры больше не принимаются, и поэтому массаж был запрещен в хохлатых цивилизациях. (БРАУН и СИМОНСОН, 2007). В Европе католическая церковь считала массаж грехом, а ее связь с лекарственными травами рассматривалась как акт колдовства. (RAMOS, 2017).

С концом средневека и эмерджентностью ренессанса, массаж был открыт и применен снова и несколько авторов способствовали к этому факту. Тем не

менее, это было между 1776 и 1839, что Pehr Хенрик Линг революционизировал практику упражнений и массажа. Он создал терминологию и технику шведского массажа, который также известен как классический массаж или исцеление шведским движением. Его техника была первоначально популяризирована в Европе и России, а затем глобализована (WOOD и BECKER, 2008).

Кроме того, Гиппократ описал преимущества массажа, связанные с химическими свойствами используемых масел (FIT, 2002). Таким образом, видно, что не только массаж может принести пользу, но и химическое свойство некоторых растительных и эфирных масел.

Слово массаж происходит от греческой массы, что означает "замешивание", что означает прикосновение, обработка, ужесточение (FIT, 2002). Тем не менее, термин массотерапия в настоящее время предпочтительнее, так как слово терапия указывает на терапевтическое использование массажа. В настоящее время среди них есть несколько массажных техник: расслабляющий, спортивный, лечебный, моделирование, быстрый массаж, рефлексологический, тантрический и т.д. Так же, как несколько типов оборудования появились, которые помогают терапевту применять массаж, среди них баодинг шары (яп.) или здоровья шары.

Баодинг шары (рисунок 1) имеют китайское происхождение и их деноминация происходит из города *baoding*, расположенный в провинции Хэбей в Китайской Народной Республике. Они артефакты, используемые для осуществления руки и обеспечить расслабление, снижение стресса. Традиционно они состоят из пары маленьких железных шариков, которые хранятся в небольшой прямоугольной коробке. Эти шары происходят из династии Мин (1368-1644 н.э.) и были сделаны оружейным мастером, управляемым небесной мечтой. Он создал два железных шара на основе концепции инь/ян: один из них представляет рев Дракона, а другой - угол Феникса.

Сначала император Китая был очарован терапевтическими преимуществами, предоставляемыми шарами, и сделал их инструментом, который мог использоваться только королевской семьей. Позже железные шары стали популярными и достигли мира. Первоначально они были использованы для улучшения физического состояния и поезда темперамент (снижение тревоги, успокоиться) цели, для которых они до сих пор используются сегодня. Они являются аппаратом для расслабления мышц и суставов и для защиты в боевых искусствах практике.

В настоящее время баодинг шары сделаны из нескольких типов материалов, но остаются легкими для перевозки. Чаще всего они полые и сделаны из хромированной стали и содержат гизо внутри. Гизо обеспечивают звуки, которые могут звучать как расслабляющие колокола, которые реагируют на природу и влияние пяти пальцев, таким образом осуществлять мышцы и активировать кровообращение.

Рисунок 1: Шары баодинг.

Fonte: Os autores

С развитием новых материалов и эволюцией техники, шары начали производиться из магнитных материалов, дерева, силикона и металла, резины, силикона и т.д. (Рисунок 2)

Рисунок 2: Различные типы шаров.

Fonte: Os autores

Когда появились железные шары, они были уникальны для массажа их рук. Человек самомассировался, поворачивая шары между пальцами. Этот метод до сих пор широко используется, но можно массировать любые части тела с помощью терапевта или даже различные части тела с помощью самомассажа. (Рисунок 3)

Рисунок 3: Самомассаж с мячом.

Fonte: Os autores

RC: 41890

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/массотерапия-с-шары>

2.2 МАССАЖ ШАРИКА: ПРЕИМУЩЕСТВА

Массаж мячом (массаж мячом) применяется к мягким тканям и оказывает три основных эффекта: механический, физиологический и психологический. Основные эффекты массажа носят механический характер, но они генерируют физиологические и психологические эффекты.

Массаж является методом, который способствует манипуляции на мягких тканях и, как и любой вид расслабляющего массажа, он позволяет снижение мышечной напряженности, в дополнение к стимулированию производства серотонина и гистамина, которые имеют сосудорасширяющее действие, увеличивая крови и лимфатических входов. Массаж может активировать *gmoreceptors* и увеличить проницаемость клеточной мембраны, это позволяет поглощения питательных веществ и последующего лучшего питания клеток, оксигенации и гидратации (CLAY, 2008).

Психологически, массаж мяча способен обеспечить мышечное и психическое расслабление, вызывая подверженное состояние сна. Известно, что массаж стимулирует высвобождение гормонов эндорфина и серотонина, которые отвечают за чувство удовольствия. (PEREIRA, 2013). Гормоны эндорфина и серотонина позволяют релаксации и в то же время являются теми, кто отвечает за глубокий сон, который назначен с REM сна. Кроме того, массаж уменьшает кортизол, который является одним из ответственных за бессонницу / стресс, так что человек, который получает массаж будет иметь меньше кортизола в крови, что приведет к улучшению качества сна и снижение тревоги и стресса.

Растяжка, сжатие, тяга и трение движений, которые выполняются в мяч массаж оказывают очевидные механические силы на ткани. Эти механические силы оказывают мобилизационное воздействие размягчения и растяжения на кожу, подкожную ткань, внутренности и мышцы.

Механический эффект относится к непосредственному влиянию, которое массаж играет на мягкие ткани, которые массируются (CASSAR, 2001). Оказывает

физиологическое воздействие на мышечную, нервную, кровеносную и пищеварительную системы. Массаж с шариками, когда медленно удаление мышц стимулирует сухожилия рефлекс, который снижает мышечное напряжение и приводит к расслаблению мышц. При релаксации скелетных мышц и раздвижных маневрах, выполненных с шариками, можно оказывать достаточное давление, чтобы вытеснить жидкости в направлении венозного или лимфатического кровообращения. Если маневры энергичны, они могут привести к значительному увеличению кровотока из-за вазодилатации и капилляризации явлений. Эти кровообращения приводят к обмену между клеточными и кровными носителями, улучшают кислород и питательный вклад, помогают в ликвидации остатков от метаболизма и углекислого газа. Маневры с более поддавивчивым давлением, ритмичными и применяемыми к путям поверхностных лимфатических сосудов позволяют ускорить лимфатический обратный поток, пригодив при отеке помощь в резорбции.

Основными механическими эффектами массажа являются: мобилизация венозной крови, лимфы, отеков и гематомы, содержание кишечника, слизи, мышечных волокон и массы, сухожилий, кожи и подкожной ткани, спаек и рубцовой ткани (государственное правительство Сеара, 2010).

Мы также подчеркиваем физиологические последствия массажа мяча на пищеварительную систему, которые улучшают транзит кишечника. Массаж стимулирует перистальтиз для содействия эвакуации кватир и кала из толстой кишки, облегчая выделительной функции в случаях кишечного запора.

Несомненно, уменьшение боли при применении массажа происходит с помощью различных механизмов, среди снижения мышечного спазма и отека. Поэтому улучшение возвратной циркуляции поглощает отек, а вместе с ним и клеточный метаболический. Он также уменьшается путем активации рецепторов кожи, которые подавляют боль механизмом ворот (STARKEY, 2017).

Мышечное расслабление и улучшение кровообращения уже способствуют уменьшению альгии опорно-одиночной мышцы. Тем не менее, мяч массаж уменьшает боль, потому что он подчиняется явлениям теории наводнений. Эта теория позволяет понять, что существуют различные типы нервных волокон и каждый имеет скорость проведения нервного импульса и функции. В этом случае, боль нервного волокна медленнее, чем такт и давление нервного волокна. Поэтому, когда человек чувствует мышечную боль и массируется, нервные импульсы прикосновения и давления приходят сначала в спинной мозг и подавляют нервные пути боли, что приведет боль информации таламуса (сайт мозга, что позволяет чувствовать, что из г).

Влияние массажа на обезболивающее настолько важно, что он используется в качестве паллиативной помощи у пациентов с раком продвинутой стадии. Тот факт, что находится в заявлении флорентийского (2012, п.р.), что сообщает, что "массаж является методом, используемым в качестве дополнительной терапии у больных раком, с целью обеспечения боли".

Следует подчеркнуть, что для торможения необходимо, чтобы массажные маневры с шариками проводились постоянно, медленно и плавно, так что размещение происходит за счет увеличения порога восприятия нового стимула.

Мяч массаж помогает в обновлении эпидермальных клеток и позволяет сальных желез, чтобы быть ясным Эд и работать лучше. А из-за сосудорасширяющих явлений и капилляризации, кожа становится более питательной и насыщенной кислородом, помимо облегчения проницательности некоторых косметических активов.

Массотерапия может оказывать влияние на иммунную систему, так как она действует на слои кожи, которая реагирует положительно. (CARVALHO e ALMEIDA, 2018).

2.3 BALL MASSAGE: ORIENTATIONS, INDICATION AND CONTRAINDICATION

Перед нанесением массажа с шариками терапевту необходимо произвести оценку (анамнез) клиента. Оценка даст полезную информацию, чтобы выбрать или нет человека массаж, и позволяет выбрать приоритетные маневры, которые будут применяться. Во время оценки, если клиент представляет какие-либо относительные противопоказания, он должен быть проинструктирован, чтобы проконсультироваться с другим медицинским работником и может быть массаж, если он имеет письменное разрешение от врача или физиотерапевта.

Основные данные, которые должны присутствовать в форме оценки: идентификационные данные (полное имя, адрес, номер телефона, дата рождения, семейное положение и профессия), данные о состоянии здоровья (будь то человек здоров или имеет какое-либо заболевание: диабет, гипертония или гипотония, болезни сердца, рак, мигрень, эпилепсия, запор, дисменорея, цистит, аллергия, бессонница, депрессия и т.д.) и необходимо знать, если человек беременна или кормит грудью. Другая информация, которая может содержаться в оценочной форме, посвящена практике физических упражнений, кормления, употребления алкогольных напитков, табака и лекарств.

Применение шаровой массотерапии обращает внимание на те же противопоказания любого массажного применения и они могут быть абсолютными, то есть массаж не может быть применен к клиенту; или относительно, то есть, можно применить массаж, но некоторые уход должен быть принят или некоторые области не могут быть массаж.

Основными абсолютными противопоказаниями являются тромбоз или нестабильное повреждение сосудов, лихорадочное состояние, наличие инфекции, гангрена, заболевания почек, прогрессирующая болезнь сердца, сильная головная боль, неконтролируемые изменения артериального давления с помощью лекарств, Интоксикации. Относительные противопоказания:

переломы (до затвердевания), недавние ожоги, открытые раны. (VERSAGI, 2015). Другие относительные противопоказания: рак, психические заболевания, декальцификации и беременность.

Основными признаками являются: снятие стресса, запор, мигрень, восстановление человека в случаях травматических травм (растяжение связок, синяков) после медицинского высвобождения, снижение мышечной и сухожилия напряженности, миалгии усилиями, профилактика ЗППП, дренаж венозного и лимфатического отека, адъювант в лечении растяжек, локализованная липодистрофия, фибросклеротическая паника, бессонница, тревога и т.д.

2.4 МАССАЖ ШАРИКА: МЕТОДЫ

Следует соблюдать некоторые основные правила применения массажа, например: и массажист, и клиент должны чувствовать себя комфортно во время сеанса; контакт с клиентом не должен быть внезапно удален; массаж следует прерывать в регионах, где пациент чувствует боль; никогда не нажимать или массировать непосредственно на позвоночник. (ELLSWORTH, 2012).

Маневры массажа мяча должны уважать принципы направления, давления, скорости, темпа и продолжительности в соответствии с желаемыми целями.

Направление будет зависеть от желаемого эффекта, поэтому его можно будет выполнять в направлении циркуляции, которое желательно увеличить или в направлении мышечных волокон для массажа. Что касается артериального потока, маневры должны быть центрифугами или почти дистальными для массажа конечностей, туловища и шеи и центрообразной или проксимальной для массажа головы. Если направление потока венозное, то маневры должны быть центростремительными или это-проксимальным для для массажа конечностей, туловища и шеи и центрифуг или почти дистальных для массажа головы. При направленности на лимфатический дренаж необходимо следовать направлению потока лимфатических сосудов и поддерживать дренажную

последовательность, предложенную Хосе Марией Перейрой де Годой и Марией де Фатима Геррейро Годой.

Что касается давления, которое будет оказываться, она должна быть удобной и приятной при поиске мышечной релаксации и уменьшения боли. Следует отметить, что существует *необходимость* в обратной связи с клиентами для корректировки давления. Есть более мускулистые или ожирением людей, где давление будет, как правило, немного выше, по сравнению с худой, пожилые люди или дети. Если вы стремитесь к лимфатической дренаж, давление должно быть между 30 и 40 мм рт. см.

Скорость и темп также варьируются в зависимости от необходимости. Релаксация и дренажные маневры должны быть без медленных, постоянных и хорошо ритмичных. Для артериальной циркуляции динамизации, тризационное лечение, локализованная липодистрофия, фиброэдемагеллоид должны быть быстрее. Хорошо помнить, что движения выполняются медленно, как правило, расслабляющий, в то время как наоборот, более стимулирующим.

Массаж длится от 5 до 20 минут при применении только в одном регионе, за исключением, если цель лимфатического дренажа, в этом случае он будет длиться от 30 до 40 мин. При применении системным способом, то есть во всем теле, направленном на расслабление мышц и снижение эмоционального напряжения, это будет длиться от 45 до 90 мин.

Следует отметить, что время будет в значительной степени зависеть от цели, которая должна быть достигнута, и от размера площади тела, так как это занимает меньше времени для лечения относительно небольшой человек по сравнению с большим человеком. У очень молодых и очень пожилых людей продолжительность массажа должна быть уменьшена, так как рефлекторная арка более чувствительна и интегральный эффект достигается быстрее.

Мяч массаж применяется терапевт делится на четыре основных маневров и каждый маневр имеет свои вариации. Маневр, который инициирует и

заканчивает услугу является то, что скольжения, который состоит из скольжения или с шарами на поверхности тела клиента всегда в ответ на желаемый кровообращение потока или направление мышечных волокон или чувство перистальты (Рисунки от 4 до 11).

Рисунок 4: Симметричная продольная проскользковая техника в Mmli.

Deslizamento longitudinal simétrico com as 2 bolas no membro inferior

Fonte: Os autores

Рисунок 5: Асимметричная продольная техника скольжения в багажнике.

Deslizamento longitudinal assimétrico com as 2 bolas na região tóraco-lombar

Fonte: Os autores

Рисунок 6: Техника кросс-скользящей.

Deslizamento transversal com as 2 bolas na região tóraco-lombar

Fonte: Os autores

Рисунок 7: Симметричная продольная техника скольжения в багажнике.

Deslizamento longitudinal simétrico com as 2 bolas na região tóraco-lombar

Fonte: Os autores

Рисунок 8: Круговая техника раздвижных.

Deslizamento circular com uma bola na região abdominal no sentido do peristaltismo.
A manobra pode ser executada com uma ou duas mãos.

Fonte: Os autores

RC: 41890

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/массотерапия-с-шары>

Рисунок 9: Симметричная продольная техника скольжения на предплечье.

Deslizamento longitudinal simétrico com as 2 bolas na mão e no antebraço

Fonte: Os autores

Рисунок 10: Симметричная техника продольного скольжения на руке.

Deslizamento longitudinal simétrico com as 2 bolas no braço. Observe que o terapeuta sustenta o membro superior fixando-o entre o tronco e o braço. É fundamental que o cliente não sustente o membro.

Fonte: Os autores

Рисунок 11: Диагональная техника скольжения.

Deslizamento diagonal com as 2 bolas na região escapular

Fonte: Os autores

Второй маневр - фиксированная сжатие или сжатие и перетаскивание. Во-первых, чтобы держать регион сжимается мячом в течение 10 до 15 секунд или на протяжении всего сеанса. Второй, состоит из сжатия мяча от тела и перетаскивания его в круговые движения (рисунки 12 и 13).

Рисунок 12: Техника сжатия стопы.

Compressão fixa e compressão e arrasto com uma bola na região plantar

Fonte: Os autores

Рисунок 13: Техника сжатия в позвоночнике.

Compressão fixa com as 2 bolas na região paravertebral cervical e lombar

Fonte: Os autores

Третий маневр замешивают и в этом случае два шара всегда используются. Терапевт замешивает мягкую ткань между шариками с хорошим давлением или сильным давлением, но не неудобно. Клиент не может сообщать о боли или беспокоить в любой гипотезе (рисунок 14).

Рисунок 14: Техника замеса.

Amassamento de trapézio e da loja posterior de perna

Fonte: Os autores

Четвертый основной маневр трения и в этом случае, как правило, используется в небольших регионах и только с одним мячом. Этот маневр является своеобразным глубоким скольжением, выполненным энергично и быстро, для того, чтобы уменьшить мышечное напряжение конкреций, отменить тромбы,

RC: 41890

Disponível em: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/здоровоохранение/массотерапия-с-шары>

увеличить локальную микроциркуляцию. Вызывает большое нагревание массажной области и рекомендуется в случаях стрижей и локализованной липодистрофии. Маневры направлены на обогрев области и выполняются с мячом, циркулирующим между ладонью и поверхностью тела клиента (рисунок 15).

Рисунок 15: Техника трения.

Fricção da loja anterolateral de coxa

Fonte: Os autores

Есть вариации каждого из основных маневров, в дополнение к технике *самомассажа* с шариками, которые человек применяет массаж на нем (рисунок 16).

Рисунок 16: Техника самомассажа.

Self Ball Massage

Fonte: Os autores

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Первые исторические записи массотерапии датируются 1800 годом до н.э. и встречается в книгах *Аюр Веда*, но известно, что египтяне использовали массаж в терапевтических целях для более чем 4000 а. С. Именно в династии Мин (1368-1644 н.э.) оружейник создал два железных шара на основе концепции инь/ян. Они начали использоваться для обеспечения терапевтического воздействия и улучшения физического состояния и тренировки темперамента (снижение тревожности, успокоиться).

В настоящее время железные шарики до сих пор используются, но другие материалы появились с деревом, силиконом, резиной и несколькими другими. Все эти шарики, независимо от материала, служат массажу и физическим упражнениям и могут обеспечить органические и психологические преимущества, уже признанные в массотерапии. Видно, что мяч-массаж, применяемый терапевтом, делится на 4 основных маневра, однако каждый маневр имеет свои вариации.

ССЫЛКИ

BERTOJA, Vanessa Gomes Bertoja; TOKARS, Eunice. Os benefícios da massagem relaxante. **LibraryBus.com**. Disponível em: <https://www.librarybus.com/view?t=os+benef%C3%ADcios+da+massagem+relaxante+-+TCC+On-line+-+Tuiuti&u=http%3A%2F%2Ftcconline.utp.br%2Fmedia%2Ftcc%2F2017%2F05%2FOS-BENEFICIOS-DA-MASSAGEM-RELAXANTE.pdf>. Acesso em: 10 jan.2018.

BRAUN, Mary Beth; SIMONSON, Stephanie. **Massoterapia**. São Paulo: Manole, 2007.

CANNECCHIA, Marcela Cleto. Benefícios da massagem relaxante para o homem da atualidade. **Pesquisa e Ação**. Mogi das Cruzes, SP. v.5, n.1, p. 46-49. Jun. 2019.

Disponível em: <https://revistas.brazcubas.br/index.php/pesquisa/article/view/574/703>.

Acesso em: 05 ago. 2019.

CARVALHO, Rosemeire de Jesus; ALMEIDA, Maria Antonieta Pereira Tigre. Efeitos da Massoterapia sobre o Sistema Imunológico. **Id on Line Rev. Mult. Psic.** v.12, n. 40. p.353-366, 2018

CASSAR, Mario-Paul. **Manual de Massagem Terapêutica**: um guia completo de massoterapia para o estudante e para o terapeuta. São Paulo: Manole, 2001.

CLAY, James. H.; POUNDS, David. M. **Massoterapia Clínica**: integrando anatomia e tratamento. São Paulo: Manole, 2008.

ELLSWORTH, Abigail. **Massagem**: anatomia ilustrada, guia completo de técnicas básicas de massagem. Barueri, São Paulo: Manole, 2012.

Florentino, Danielle de M. A fisioterapia no alívio da dor: uma visão reabilitadora em cuidados paliativos. **Brazilian Journal of Health and Biomedical Sciences**. Rio de Janeiro; Revista do Hospital Universitário Pedro Ernesto. v.11, n.2, abr/jun, 2012.

FRITZ, Sandy. **Fundamentos da Massagem Terapêutica**. 2.ed. São Paulo: Manole, 2002.

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ. **Técnico em Massoterapia**: técnicas clássicas e modernas de massoterapia. Escola Estadual de Educação Profissional – Ensino Médio Integrado à Educação Profissional - Curso Técnico em Massoterapia. Fortaleza Ceará, 2010.

PEREIRA, Maria de Fátima Lima. **Recursos Técnicos em Estética**. Vol. I. Série Curso de Estética. São Paulo. Difusão Editora. 2013.

RAMOS, Andréa Rosa. **Técnicas de massagem corporal**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2017

SILVA, Carina Geremias dos Santos. Massoterapia Mãos de Anjo. **Plano de Negócios**. PG, Gravataí, v. 2, n. 2, 2016. Disponível em: <http://revista.faqi.edu.br/index.php/PN/article/view/259/277>. Acesso em: 02 ago 2019.

STRARKEY, Chad. **Recursos Terapêuticos em Fisioterapia**. 4 ed. São Paulo: Manole, 2017.

VERSAGI, Charlotte Michael. **Protocolos Terapêuticos de Massoterapia**: técnicas passo a passo para diversas condições clínicas. Barueri, São Paulo: Manole, 2012.

WOOD, E. C; BECKER, P. D. **Técnicas de Massagem de Beard**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

Представлено: август 2019 года.

Утверждено: октябрь 2019 года.